

ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЕМ УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Выбор профессии, который соответствует личностным свойствам, помогает в самоактуализации личности, развитию способностей и сохранению психологического здоровья. Тема самоактуализации личности в современном мире с каждым годом становится все более популярной, по причине того, что человек стремится максимально использовать свой потенциал, получая удовлетворение от своих действий. Исследуя агрессивность, тревожность, способы совладания со стрессом и степень жизненной удовлетворенности можно определить, как личность способна воспринимать окружающий мир, поведение индивида и его мотивы. Следовательно, имеет место оценка индивидуально-личностных особенностей двух различных категорий обучающихся в высших учебных заведениях для выявления качеств личности, определяющих предрасположенность к той или иной форме обучения.

На протяжении жизни человек сталкивается с трудностями, которые предопределяются обыденными жизненными ситуациями. И для того, чтобы их преодолеть, человеку нужно знание о способах возможной реализации своих усилий, и как отмечал Р. Лазарус «...человек должен верить, что они у него есть». На современном этапе развития психологии проблема преодоления человеком трудностей рассматривается учеными посредством раскрытия таких феноменов как совладающее поведение. Проблема копинга начала разрабатываться еще в 1940–1950-х годах, и в настоящее время психологическая наука имеет много определений, которые наиболее освещены в связи с исследованиями психологического стресса. Что касается термина «совладающее поведение», то он появился в отечественной психологии в 90-е годы XX века и связан с работами таких ученых, как Платонов К.К., Теплов Б.М., Анцыферова Л.И. и др. [8, с. 111].

Стратегии совладающего поведения (копинг) – «поведение, направленное на приспособление к обстоятельствам и предполагающее сформированное умение использовать определенные средства для преодоления эмоционального стресса» [10, с. 207].

Единой классификации копинг – стратегий не существует. Согласно Ричарду Лазарусу и Сьюзен Фолкман, в совладающем поведении можно выделить два основных аспекта: проблемно-фокусированный и эмоционально-фокусированный копинги. Под проблемно-ориентированным копингом понимают попытку улучшения отношений «человек-среда», с помощью изменения когнитивной оценки ситуации. Эмоционально-ориентированный – это

мысли и действия, целью которых является снизить физическое или психологическое влияние стресса [7, с. 16].

Совладающим поведением в современной психологической науке принято называть целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться с тревожностью, агрессивностью, стрессом или трудной жизненной ситуацией через осознанные стратегии действий, способами, адекватными личностным особенностям и ситуации. Это сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие субъекта с ситуацией: изменение ситуации (поддающейся контролю) или приспособление к ней (если ситуация не поддается контролю, например, смертельная болезнь) и получение жизненного удовлетворения.

По мнению датского философа Серена Кьеркегора, страх и тревога относятся к внутреннему состоянию. Он считал, что страх и тревога взаимосвязаны – возможность свободы ведет за собой тревогу. Тревога – это состояние человека, который сталкивается со свободой [2, с. 14].

Чарльз Дарвин рассматривал страх как универсальную характеристику животных и людей, которая развивалась в ходе эволюции как реакция приспособления к опасным ситуациям. Учащенное сердцебиение, дрожь, увеличение потоотделения и другие физиологические реакции, являются проявлением страха, вследствие которого происходит активизация вегетативной нервной системы [2, с. 15].

У. Джемс считал, что страх – это одна из трех сильнейших эмоций наряду с радостью и гневом. Тревога считается одной из форм страха [2, с. 15]. Проблема тревожности как проблема собственно психологическая была впервые рассмотрена в работах Фрейда. Он также выявил разницу между «объективной» и «невротической» тревожностью.

Личностная тревожность является относительно постоянной характеристикой человека. Она выражается в том, что широкий спектр ситуаций ощущается как угрожающий или опасный. Следующим образом, личностная тревожность рассматривается, как относительно устойчивая склонность человека воспринимать угрозу своему «Я» в различных ситуациях и реагировать на эти ситуации повышением ситуативной тревожности. Величина личностной тревожности позволяет прогнозировать вероятность возникновения состояний тревоги в будущем. Тревожность может препятствовать в достижении целей, но также она мобилизует силы позволяя достичь наилучшего результата. Нормальный (оптимальный) уровень тревожности рассматривается как необходимость комфортного приспособления к стрессовой ситуации (адаптивная тревога). Чрезмерно высокий уровень личностной тревожности рассматривается как дезадаптивная реакция, которая проявляется в общей дезорганизации поведения и деятельности. Личностная тревожность проявляется не только в поведении, но и имеет выражение субъективного неблагополучия личности, который создает специфический фон ее жизнедеятельности, угнетающий психику. Таким образом, личностная тревожность – это стойкое психологическое образование, которое оказывает большее влияние на жизнедеятельность человека, на эффективность в общении, на взаимоотношения в коллективе [3, с. 74].

Многие авторы в своих работах агрессию и агрессивность определяют: как врожденную реакцию человека для «защиты занимаемой территории»; как стремление к господству; реакцию личности на враждебного человека окружающую действительность. Под агрессивностью рассматривается свойство личности, которое характеризуется наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-субъектных отношений. Деструктивный компонент человеческой активности является необходимым в созидательной деятельности, так как потребности индивидуального развития с неизбежностью формируют в людях способность к устранению и разрушению препятствий, преодолению того, что противодействует этому процессу.

Агрессивность имеет качественную и количественную характеристику, также она имеет различную степень выраженности, от почти полного отсутствия до его предельного развития. Личность должна обладать определенной степенью агрессивности. Отсутствие приводит к пассивности, ведомости, конформности. Чрезмерное развитие ее начинает определять облик личности, которая может стать конфликтной и неспособной на сознательную кооперацию. Сама по себе агрессивность не делает человека сознательно опасным, так как, с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и агрессией не является жесткой, а с другой – сам акт агрессии может не принимать сознательно опасные и неодобряемые формы.

Исходя из этого, можно разделить агрессивные проявления на два типа: мотивационная агрессия, как самооценностная и инструментальная агрессия, как средство. Проявление агрессии может как под контролем сознания, так и вне его. Практические психологи в большей степени интересуются мотивационной агрессией как прямым проявлением, реализации присущих личности деструктивных тенденций [4, с. 227].

Стресс – состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах [1, с. 816].

Ганс Селье определял стресс как неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование (реакция на сильное чувство или ощущение). Он указывал на отсутствие прямой зависимости эмоциональных переживаний при стрессе от физиологических механизмов стресса. Ухудшение самочувствия, болезненные стрессовые физиологические процессы Г. Селье предложил обозначать «дистрессом», т. е. разрушающим дискомфортным стрессом. «Эустрессом» или принятым стрессом он называл все принятые формы стрессовых переживаний, такие как стресс любовь, творчество, восторг, вдохновение [5, с. 8].

Таким образом, стресс представляет собой реакцию на значимый раздражитель, стрессовая реакция является реакцией психофизиологической, поскольку включает в себя сложные взаимоотношения психического и соматического состояний организма. Копинговые стратегии помогают человеку преодолеть стрессовое возбуждение, уменьшая их влияние на организм.

Удовлетворенность играет одну из важнейших ролей в жизни человека, определяя его поступки, различные виды деятельности и поведение. Удовлетворенность или

неудовлетворенность жизнью, успешность или неуспешность самореализации личности, жизненный комфорт зависят от многих обстоятельств, от среды обитания, в которой находится человек, от социально-экономических условий, места проживания и социокультурных аспектов.

Чувство жизненного комфорта или дискомфорта имеет место тогда, когда человек в реальной жизни находит или теряет то, что служит насыщению ее потребностей и вызывает чувство удовлетворения, способствует жизнедеятельности и гармонизирует отношения с окружающими. Жизненная удовлетворенность или неудовлетворенность определяет поступки человека, виды его деятельности и поведения [6, с. 249].

Единого и точного определения термина «удовлетворенность жизнью» нет, поскольку данное понятие достаточно широко. Большинство зарубежных исследователей рассматривают удовлетворенность жизнью сквозь призму медицины и определение этого понятия касается преимущественно состояния здоровья, воздействия болезни и процесса лечения на определенные стороны жизни пациента. В это понятие также входит субъективное благополучие, его структура, влияние жизненных целей на субъективное благополучие, тендерных особенностей в переживании субъективного благополучия [9, с. 282].

Для проведения исследования заострили внимание на следующих гипотезах:

1. У групп, обучающихся в военных училищах, уровень тревожности, агрессивности и способности справиться со стрессом выше, а уровень удовлетворенности жизнью ниже, в сравнении с группой обучающихся в гражданских ВУЗах;
2. Выраженность личностных особенностей связана с выбором профессии, которая осуществляется определенными чертами характера.

В качестве исследуемых психологических особенностей нами были взяты следующие:

1. стратегии совладающего поведения;
2. уровень агрессивности;
3. уровень тревожности;
4. индекс жизненной удовлетворенности.

В соответствии с гипотезой исследования осуществлялся подбор методик. Были отобраны методики для анализа способов совладающего поведения, а также опросники для определения уровня агрессивности, тревожности и индекса жизненной удовлетворенности.

По итогу исследования, были выявлены следующие особенности:

1. Существуют различия между группами по личностным особенностям. Склонность к проявлению косвенной агрессии, негативизма, подозрительности и раздражительности, чувства вины у студентов выше. Это может являться следствием неправильного интерпретирования происходящих в жизни гражданских лиц событий, а курсанты, в свою очередь, чувствуют меньше вины, поскольку они переносят ответственность на систему;
2. Проходившие тестирование курсанты обладают склонностью к активному вытеснению личностью высокой тревоги, с целью показать себя в «лучшем свете». Состояние тревожности у студентов проявляется сильнее, потому что они находятся в постоянно изменяющейся обстановке;

3. Курсанты обладают большей субъективной жизненной удовлетворенностью, чем студенты, за счет планирования и рационального распределения свободного времени, которое у них ограничено – возможность положительного переосмысления проблемной ситуации у студентов проявляется сильнее, следствием чего является быстрое снижение эмоционального напряжения в ситуации стресса.

Совладающее поведение – это целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться с тревожностью, агрессивностью, стрессом или трудной жизненной ситуацией через осознанные стратегии действий, характерные для личностных особенностей и ситуаций, в которых они могут пребывать по ходу деятельности. Проведенный анализ информации, посвященных данной теме, позволил выполнить сравнительное исследование существующих взглядов на проблему адаптации и преодоления индивидом стрессовых ситуаций. Таким образом, аналитический обзор позволяет создать возможность для всестороннего и более полного представления о механизмах совладания, с целью разработок, ориентированных на решение прикладных задач.

Литература

1. Мещериков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. М.: АСТ, 2014. 816 с.
2. Спилбергер Ч., Карандашей В.Н., Лебедева М.С. Изучение оценочной тревожности. СПб.: Питер, 2004. С. 14-33.
3. Кедярова Е.А., Уварова М.Ю. Исследование личностной тревожности и мотивации достижения у студентов-первокурсников // Известия Иркутского государственного университета. 2014. Т. 8. С. 74-86.
4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. М.: ВЛАДОС, 1999. Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. С. 227-228.
5. Мандель Б.Р. Психология стресса. М.: ФЛИНТА, 2014. С. 89.
6. Торопов П.Б., Кузнецова Т.А. Социальное содействие и удовлетворенность жизнью // Научные преобразования в эпоху глобализации. 2017. С. 249-252.
7. Малкина-Пых И.Г. Стратегии поведения при стрессе // Московский психологический журнал. 2005. № 12.
8. Останина Н.В. Теоретические основы формирования копинг-поведения учащихся // Вестник ЧГПУ. 2009. №1. С. 109-120.
9. Головина Е.В. Удовлетворенность жизнью людей старшего возраста // Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности. 2018. С. 282-287.
10. Folkman S. and Lazarus R.S. Coping and emotion // Monat A. and Richard S. Lazarus. Stress and Coping. N.-Y., 1991. 207-227.

